

EL NIÑO CUPIDO

CANCIÓN DE LOS AMORES

DE

MON Y PEPITA

He un joven de robusto talle y hermosa planta saltando por el jardín, por una ventana se introduce en el dormitorio enamorada. Los dos eran jóvenes; los dos se amaban... Lo que pasó lo sabrá el que lea este papel.

Ramón. Es posible hermosa
que en tales momentos
desoigas acentos
de tan fuerte amor?

Coro.

Si yo en este instante
no he de poseerte,
causará mi muerte
tu injusto rigor.

Coro.

Ya que en esta pieza
á solas estamos,
di no aprovechamos
tan buena acasión?

Coro.

Si te has convencido;
tu pecho palpita...
ay bella Pepita
calma mi pasión.

*Oh niño Cupido
travieso señor!
yo puedo y ya quiero
gozar de mi amor.*

Coro.

Pepita. Vayamos despacio
la madre allí duerme
y aquí sorprenderme
podría muy bien.

Sed mas cauteloso;
id pues con cuidado
al cuarto del lado
hay gente también.

Coro.

*Oh niño Cupido
travieso señor!
yo puedo y ya quiero
gozar de mi amor.*

Todos los de casa
hermanos, cuñados,
ellos son casados,
y felices son.

Coro.

Más yo jovencita
de nadie querida,
paso triste vida
sin santa unión.

Coro.

Ramón. Estoy yo ardiendo
me estoy abrasando,
y al cielo jurando
amarte sin fin.

Coro.

No tengas recelos,
no haya temores,
calma mis ardores
con tus besos mil.

Pepita. Pero, no conoces
qué dirá la gente
si sabe imprudente
nuestro loco amor?

Coro.

Y si á tus caprichos
cedo yo, querido,
pronto habré perdido
mi honra y mi honor.

Coro.

Ramón. Deja ya querida,
este miramiento,
no ves que contento
nos brinda el amor?

Quién resistir puede
á tanto embeleso?
de fuego es tu beso,
el quita el dolor.

Coro.

Pepita. Querido á mi pecho
tienes hechizado,
por fin has logrado
mi orgullo vencer.

Querido, conozco
que el niño Cupido
es dios atrevido
que nos da el placer.

Coro.

Ramón. No es verdad hermosa
Pepita querida,
que dulce es la vida
si amamos así?

Felices seremos,
y en plena alegría
será vida mía
gozoso el vivir.

Coro.

Pepita. Ora ya conozco
cuan dulce es amando
la vida pasando
en goces de amor!

Ay, que quisicosa
en mi pecho siento!
completo contento
me diste amador.

Coro.

Ramón. Oh jóvenes todos
que leéis esta historia,
en vuestra memoria
dulce el fin grabad.

No temáis reproches
de bellas mujeres,
si quereis placeres
con pecho avanzad.

Coro.

Pepita. Oh niñas amables
jóvenes hermosas,
que siempre orgullosas
mostrais cruel rigor.

Os tendrá bien pronto
vuestro pecho herido,
el bello Cupido
que es dios del amor.

Coro.

FIN